

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN UMKM (STUDI KASUS PADA KARYAWAN DI UMKM ROTI BOLU PLEMBEN LUHUR)

Teddy Candra Ferdiansah¹, Efa Wahyu Prastyaningtyas², Elis Irmayanti³

¹²³ Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received April, 2026

Revised April, 2026

Accepted April, 2026

Available online April, 2026

tedy1464@gmail.com,

efawahyu@unpkdr.ac.id,

irmayanti.elis@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM), disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada UMKM Roti Bolu Plemben Luhur. Latar belakang studi ini didasari oleh observasi awal yang menunjukkan kinerja karyawan yang belum optimal di UMKM tersebut. Permasalahan ini diidentifikasi berasal dari beberapa faktor, termasuk kualitas SDM yang dianggap rendah, kurangnya disiplin kerja yang terlihat dari tidak tepatnya waktu dan kurangnya pemeliharaan fasilitas, serta motivasi kerja karyawan yang minim, yang tercermin dari kurangnya rasa kepemilikan terhadap bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara parsial dan simultan bagaimana ketiga variabel independen tersebut memengaruhi kinerja

karyawan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif kausal dengan metode survei. Populasi penelitian mencakup seluruh 40 karyawan UMKM Roti Bolu Plemben Luhur, yang sekaligus dijadikan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, mengingat ukuran populasi yang relatif kecil dan homogen. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang menggunakan skala Likert lima poin, dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap kualitas SDM, disiplin kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Hasil analisis menunjukkan temuan yang signifikan. Uji asumsi klasik mengonfirmasi bahwa data terdistribusi normal. Secara parsial, kualitas SDM (koefisien regresi 0,512, sig. 0,001), disiplin kerja (koefisien 0,393, sig. 0,001), dan motivasi kerja (koefisien 1,090, sig. 0,001) masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (F -hitung 4,926 > F -tabel 2,87, sig. 0,006 < 0,05). Koefisien determinasi (R -squared) sebesar 0,591 menunjukkan bahwa 59,1% variasi dalam kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh kualitas SDM, disiplin kerja, dan motivasi kerja, sementara 40,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Kinerja Karyawan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja

ABSTRACT

This study examines in depth the influence of human resource (HR) quality, work discipline, and work motivation on employee performance at the UMKM Roti Bolu Plemben Luhur. The background of this study is based on initial observations that indicate suboptimal employee performance at the MSME. This problem was identified as originating from several factors, including the perceived low quality of HR, lack of work

*Corresponding author

E-mail addresses: tedy1464@gmail.com

discipline as evidenced by untimely and inadequate facility maintenance, and minimal employee work motivation, which is reflected in a lack of ownership of the business. Therefore, this study aims to partially and simultaneously analyze how these three independent variables affect employee performance. To achieve this objective, this study adopted a causal quantitative approach with a survey method. The study population included all 40 employees of the UMKM Roti Bolu Plemben Luhur, who were also sampled using a saturated sampling technique, given the relatively small and homogeneous population size. Primary data were collected through a structured questionnaire using a five-point Likert scale, designed to measure respondents' perceptions of HR quality, work discipline, work motivation, and employee performance. The analysis results showed significant findings. The classical assumption test confirmed that the data were normally distributed. Partially, the quality of human resources (regression coefficient 0.512, sig. 0.001), work discipline (coefficient 0.393, sig. 0.001), and work motivation (coefficient 1.090, sig. 0.001) each have a positive and significant influence on employee performance. Simultaneously, the three variables also have a significant influence on employee performance ($F\text{-count } 4.926 > F\text{-table } 2.87$, sig. $0.006 < 0.05$). The coefficient of determination ($R\text{-squared}$) of 0.591 indicates that 59.1% of the variation in employee performance can be explained by the quality of human resources, work discipline, and work motivation, while the remaining 40.9% is influenced by other factors outside this research model.

Keywords: *Employee Performance, Human Resource Quality, Work Discipline, Work Motivation*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi ekonomi negara yang terjadi dalam waktu tertentu dan berkesinambungan menuju arah yang lebih maju atau lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di segala sektor baik tradisional maupun modern. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini memegang peranan yang strategis di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara, peran penting yang dimainkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Ummah, 2019). Pemerintah juga telah melakukan hal yang terbaik untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Beberapa usaha pemerintah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan yaitu kemudahan dalam mengurus izin usaha, pemberian pinjaman modal kepada pelaku usaha, menyederhanakan regulasi yang dianggap menyulitkan, membantu memperluas daerah pemasaran dengan cara mendaftarkan usahanya dalam "Go Online" dan masih banyak lagi. Selain usaha yang dilakukan oleh pemerintah, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus melakukan pembenahan terhadap lingkungan pekerjaan yang menghasilkan kinerja atau hasil kerja karyawan menjadi lebih baik (Nabawi & Basuki, 2022a).

UMKM Roti Bolu Plemben sebagai salah satu usaha kuliner tradisional menghadapi tantangan masalah berupa perubahan selera konsumen, kebutuhan terhadap inovasi produk, serta tuntutan pelayanan yang cepat dan berkualitas mengharuskan perusahaan untuk memiliki karyawan yang kualitas sumber daya manusianya yang baik, disiplin, dan bermotivasi tinggi. Kinerja karyawan menjadi faktor sentral dalam menentukan kualitas

produk yang dihasilkan, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan. Kualitas kinerja karyawan secara langsung memengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional suatu organisasi.

Kinerja suatu perusahaan itu ditentukan oleh seluruh karyawannya. Dalam hal ini, pemimpin suatu UMKM harus mengetahui seberapa baik kinerja karyawannya dalam bekerja. Maka dari itu diperlukan sebuah riset atau penelitian dalam rangka mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap kinerja karyawan, seperti contohnya yaitu, kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja dan motivasi kerja (Yolanda et al., 2022). Karyawan merupakan salah satu sumber daya perusahaan yang penting dalam menunjang perputaran suatu bisnis. Karyawan yang bekerja untuk perusahaan memiliki berbagai kemampuan mulai dari bakat, tenaga, dan kreativitas. Di lain pihak, karyawan juga membutuhkan perusahaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya mulai kebutuhan makan, tempat tinggal, dan kesejahteraan lainnya. Inilah yang menjadi faktor pendorong karyawan untuk bekerja dan membantu bisnis Perusahaan (Anggraini, 2024). Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nursyifa et al., 2023) bahwa pelatihan, dan kursus yang masih menjadi masalah dan penghalang dalam mengubah kinerja.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pihak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kinerja karyawan adalah kualitas sumber daya manusianya, karena hal tersebut sangat penting dalam perkembangan usaha secara keseluruhan (Pahira & Rinaldy, 2023). Kualitas sumber daya manusia yang baik dalam kinerja dapat menjadi suatu faktor dalam mengembangkan kegiatan suatu usaha. Mengembangkan kegiatan usaha berarti melakukan upaya-upaya bertujuan untuk memberikan perubahan yang lebih baik terhadap usaha yang dijalankan selama ini. Kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik dapat dilihat dari aspek fisik maupun aspek intelektual (Nabawi & Basuki, 2022a). Mereka yang kompeten tentunya dapat mengelola kinerjanya dengan baik. Dan juga kinerja suatu karyawan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Apabila sumber daya manusia tidak memiliki disiplin yang baik, motivasi tinggi maka akan mengganggu kinerjanya pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faizi et al., 2022) bahwa kualitas sumber Daya manusia (SDM) menjadi syarat mutlak untuk mencapai kinerja yang maksimal. Setiap manusia dituntut untuk meningkatkan kualitas pada dirinya guna memacu dalam mencapai tujuan organisasi. Meningkatkan kualitas SDM merupakan investasi manusia jangka panjang, karena untuk mewujudkannya perlu menempuh jalur pendidikan yang juga tidak secara otomatis menjadikan dirinya berkualitas. Masih diperlukan proses dalam dunia kerjanya atau penerapannya menuju ke jenjang yang lebih ahli atau berkualitas.

Selain kualitas sumber daya manusia agar mencapai suatu keberhasilan pada Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dapat dilihat dari tanggung jawab karyawan dalam ketepatan waktu bekerja hingga hasil akhirnya (*output*). Perilaku kerja karyawan yang mampu mendorong keberhasilan faktor tersebut salah satunya adalah disiplin kerja. Disiplin merupakan suatu peraturan dan tata tertib yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan tegas oleh manusia dalam kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan (Muna & Isnawati, 2022). Disiplin diartikan sebagai suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. Dapat di simpulkan bahwa Disiplin adalah sebagai sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan serta norma yang berlaku di dalam perusahaannya. Disiplin

perlu dilakukan oleh karyawan untuk membimbing agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan maupun karyawan. Apabila seorang karyawan itu kurang disiplin pengaruhnya terhadap produktivitas antara lain, menghambat jalannya proses produksi dan kurangnya tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya sehingga mengakibatkan jumlah hasil produktivitas tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan sebelumnya (Firdaus & Hidayati, 2023). Hal ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muna & Isnawati, 2022) bahwa kedisiplinan sebagai bentuk kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Seorang karyawan juga membutuhkan motivasi kerja, bertujuan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. motivasi kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu organisasi terutama pada lingkup kerja atau perusahaan, artinya motivasi itu harus dimiliki oleh karyawan (Agustin, 2020). Jika seorang karyawan mempunyai motivasi kerja yang baik, maka akan melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sebaik mungkin. Namun, motivasi kerja yang rendah atau kurang baik akan merugikan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan motivasi kerja yang rendah, maka pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan juga akan tertunda. Oleh karena itu, motivasi kerja merupakan sesuatu yang penting dan yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Hal ini juga serupa pada penelitian yang dilakukan oleh (Latifah et al., 2020) di dalam mewujudkan target yang diinginkan karyawan harus mempunyai motivasi yang tinggi agar keberhasilan dapat diraih. Pada intinya motivasi dijadikan salah satu solusi untuk mencapai tujuan. Motivasi juga bisa menjadi penentu keberhasilan. Organisasi tanpa adanya motivasi, maka tujuan ataupun target tidak akan tercapai..

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di UMKM Roti Bolu Luhur, pada UMKM tersebut produktivitas kinerja karyawan masih bisa dikatakan kurang maksimal. Faktor masalah yang membuat kurang maksimalnya adalah kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah. Dapat dilihat dari sesama antara karyawan yang masih kurang dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga ada beberapa karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri atau keluar dari bekerja di UMKM Roti Bolu Luhur. Selain itu Disiplin kerja juga mempengaruhi produktivitas pada UMKM, masalahnya yang terjadi di lapangan kurangnya karyawan yang datang tepat waktu, kurangnya menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh pihak UMKM, tidak pernah izin jika akan tidak masuk kerja. Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja adalah dari segi motivasi, kurangnya rasa memiliki terhadap usaha karena karyawan yang bekerja di UMKM yang skalanya kecil cenderung terlibat dan memiliki tanggung jawab atas kesuksesan UMKM. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu produktivitas UMKM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Sumber Daya Manusia

Di dalam menelaah kualitas sumber daya manusia, tentu tidak terlepas dari ilmu manajemen sumber daya manusia (MSDM), yang merupakan cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (*goal*) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal (Ningsih et al., 2021). Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia, maka setiap perusahaan harus memperhatikan kualitasnya, karena dengan menjaga kualitas sumber daya manusia secara otomatis karyawan dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap perusahaan (Nabawi & Basuki, 2022a).

Kualitas sumber daya manusia itu menyangkut mutu dari tenaga kerja yang antara lain adalah kemampuan, baik berupa kemampuan fisik, kemampuan intelektual (pengetahuan), maupun kemampuan psikologis (mental) (Amaliyyah et al., 2021). Sumber daya manusia (SDM) lebih sering disebut sebagai tenaga kerja yang memiliki peran penting mendukung dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia sebagai pendukung ekonomi.

Sumber daya manusia lebih sering disebut sebagai tenaga kerja yang memiliki peran penting mendukung dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia dibutuhkan dan digunakan untuk mencapai efisiensi. Keduanya merupakan masalah yang saling berkaitan karena sebagai penentu kesuksesan (Darmawan et al., 2020).

Hal ini juga tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti dan juga sama membahas tentang kualitas sumber daya manusia, yang pertama oleh (Nabawi & Basuki, 2022) Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memiliki kompetensi baik dari aspek fisik maupun aspek intelektual. Mereka yang kompeten tentunya dapat mengelola usahanya dengan baik. Dengan itu usaha yang dijalankan akan lebih berkembang. Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Apabila sumber daya manusianya memiliki motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, kinerjanya akan menjadi semakin baik. Oleh karenanya diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dan hasil dari penelitian tersebut bahwasanya kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha UMKM Sasirangan Banjarmasin.

Disiplin Kerja

Disiplin kerja merupakan suatu kewajiban perusahaan atau instansi tempat bekerja, wajib untuk memperhatikan disiplin kerja agar karyawan bekerja lebih meningkat dari sebelumnya dan tidak sesuka hati melakukan kegiatan yang merugikan pada saat jam kerja. Disiplin kerja adalah sebuah konsep dalam tempat bekerja atau manajemen untuk menuntut karyawan berlaku teratur. Disiplin merupakan keadaan yang menyebabkan atau memberi dorongan kepada karyawan untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Safrizal, 2023).

Disiplin yang baik tercermin dari besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang di berikan kepadanya. Maka peraturan sangat diperlukan menciptakan tata tertib yang baik dalam, sebab disiplin suatu perusahaan ataupun tempat bekerja dikatakan baik jika sebagian karyawan menaati peraturan-peraturan yang ada (Tuerah & Pradhanawati, 2018). Disiplin sangat dibutuhkan baik individu yang bersangkutan maupun instansi, karena disiplin sangat membantu individu untuk meluruskan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam suatu perusahaan. Disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh perusahaan.

Disiplin yang mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya (Farida & Hartono, 2016). Disiplin kerja adalah suatu tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh manajemen suatu organisasi, disahkan pemilik perusahaan, disepakati pekerja dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja. Seterusnya orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada tata tertib yang ada dengan rasa senang hati, sehingga tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku

yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban (Hustia, 2020).

Hal ini juga tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang juga sama membahas tentang disiplin kerja, yang pertama oleh (Puspita & Widodo, 2020) disiplin kerja adalah sikap kesadaran dan kesediaan seseorang atau sekelompok dalam organisasi sikap ketaatan dan kesetiaan karyawan terhadap peraturan tertulis/tidak tertulis yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan pada perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang tercermin dari dimensi: disiplin preventif dan disiplin korektif; dan indikator: taat terhadap aturan waktu, absensi, taat terhadap aturan perilaku dalam bekerja, taat terhadap peraturan organisasi, sanksi hukuman, ketegasan. Dalam penelitian ini disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Persada Arkana Buana Jakarta. Besarnya kontribusi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja adalah 57,8%.

Yang kedua oleh (Silitonga & Faddila, 2023) disiplin kerja merupakan sebuah keharusan dan kesediaan seseorang dalam mematuhi dan menaati peraturan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dan sesuai dengan norma yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Bagi organisasi atau perusahaan adanya kedisiplinan kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga diperoleh hasil yang maksimal sedangkan untuk karyawan akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan tugasnya. Kedisiplinan kerja pada karyawan di PT. Harum Maju Mapan Karawang sudah tergolong sangat baik karena sudah adanya sistem *reward* sebagai upah/kompensasi karyawan yang telah melakukan disiplin kerja sesuai dengan aturan dan juga adanya sistem *punishment* yaitu adanya pemotongan uang makan jika karyawan terlambat dan tidak disiplin waktu kerja.

Motivasi Kerja

Motivasi merupakan sesuatu yang membuat seseorang merasa bergairah dan bersemangat dalam melakukan suatu aktivitas. Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, motivasi yang besar memiliki andil dalam pelaksanaan kinerja karyawan. Motivasi merupakan inti dari manajemen. Motivasi Kerja adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberi tenaga, mengarahkan, menyalurkan, mempertahankan, dan melanjutkan tindakan dan perilaku karyawan atau tenaga kerja (Muliawan, 2021).

Motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna tujuan (Deviana Nanda Widyasari et al., 2023a). Menurut (Wijaya et al., 2024) mengemukakan bahwa dalam kehidupan berorganisasi, termasuk kehidupan berkarya dalam organisasi bisnis, aspek motivasi kerja mutlak mendapat perhatian serius dari para manajer.

Motivasi merupakan suatu keinginan yang muncul pada diri seseorang atau individu karena seseorang itu terinspirasi, tersemangati, dan terdorong untuk mengerjakan aktivitas dengan ikhlas, perasaan senang, dan bersungguh-sungguh sehingga hasil dari aktivitas yang dilakukan mendapatkan hasil yang baik serta berkualitas (Paulina., Natasya. N. B., Fadlillah. R. A., Rahman. R., 2023).

Hal ini juga tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang senada mengkaji tentang motivasi kerja, yang pertama oleh (Wijaya et al., 2024) Sebuah Motivasi dalam kerja ialah semangat bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang di mana bisa meningkatkan kinerjanya dalam mencapai hasil yang baik. Dan juga motivasi penting untuk performa kinerja karyawan tersebut nantinya. Motivasi adalah kekuatan yang

mendorong keinginan kerja seseorang dan memungkinkan mereka bekerja sama dengan efektif untuk mencapai tujuan bersama. hasil riset menunjukkan bahwa motivasi dalam kerja mempunyai pengaruh atas kinerja dari karyawan. Karena motivasi dalam kerja ini memengaruhi kepada kinerja dari karyawan terhadap UMKM di Palembang.

Yang kedua oleh (Kusuma, 2020) Meningkatkan semangat kerja karyawan yaitu dengan cara memotivasi karyawan itu sendiri, agar kinerja karyawan dapat maksimal dan melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Memotivasi karyawan sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Tanpa adanya motivasi, karyawan tersebut tidak memiliki semangat dalam bekerja, serta dorongan dalam melakukan segala tugas yang diberikan. Ada pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $9,615 > 1,960$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, yaitu $0,000$.

Kinerja

Kinerja merupakan hasil finansial maupun non finansial dari karyawan yang memiliki pengaruh langsung dengan kinerja perusahaan. Kinerja karyawan adalah hal yang bersifat individual karena setiap karyawan memiliki kemampuan yang berbeda beda tergantung pada tingkat keterampilan dan kemampuan, usaha serta kesempatan yang mereka miliki (Nurfitriani, 2022). Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai karyawan dalam menyelesaikan target yang ada di perusahaan ataupun organisasi.

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai seseorang dalam melakukan pekerjaan, dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya dan bisa juga disebut sebagai penyelesaian tugas dan tanggung jawab oleh sekelompok orang dalam suatu perusahaan. Kinerja karyawan merupakan prestasi kerja dari karyawan yang dilandaskan oleh tanggung jawab karyawan dalam bekerja dan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target yang ada di perusahaan (Silaen et al., 2021).

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dilaksanakan demi memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dan bekerja sesuai dengan kemampuan bidang ilmu yang dimiliki. Kinerja dapat diartikan bahwa perilaku baik dan buruk seseorang dalam melakukan pekerjaan serta tingkat hasil *output* yang terselesaikan di dalam perusahaan. Tingkat kinerja karyawan dalam mengerjakan pekerjaan itu berbeda- beda tergantung dari bidang yang dikerjakan dan kemampuan yang dimiliki, baik buruk kinerja seseorang tidak dapat disamaratakan karena antara pekerja dengan yang lainnya memiliki kemampuan yang berbeda (Nurdin et al., 2023).

Hal ini juga tidak lepas dari penelitian terdahulu yang juga senada membahas kinerja karyawan, yang pertama oleh (Yolanda et al., 2022) Kinerja merupakan suatu hal yang penting karena perusahaan atau organisasi akan berjalan baik jika karyawan memiliki kinerja yang tinggi. Karyawan dapat memperbaiki kekurangan seiring dengan perkembangan waktu dan zaman.

Yang kedua oleh (Latifah et al., 2020) Kinerja karyawan sebagai salah satu elemen utama yang dapat ditingkatkan apabila karyawan mengetahui apa yang diharapkan kapan dapat berperan serta dinilai atas hasil kinerjanya didasarkan perilaku. Penilaian kinerja harus dilakukan secara adil tidak memihak dan harus menggambarkan kinerja aktual yang akurat. Persoalnya adalah apakah karyawan mempunyai perilaku kompetitif yang tinggi untuk mencapai prestasi kerja yang lebih baik dan melahirkan perilaku yang tidak cepat puas diri terhadap hasil.

3. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif kausal, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara dua atau lebih variabel yang dapat diukur secara objektif dengan angka. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kualitas sumber daya manusia (X1), disiplin kerja (X2), dan motivasi kerja (X3) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y). Penelitian kuantitatif kausal sangat relevan ketika peneliti tidak hanya ingin melihat hubungan antar variabel, Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif. Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Arikunto, 2020).

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Rumah Industri atau UMKM Roti Bolu Plemben yang bertepatan di Jl. H. Samur, Kencong Timur, Kelurahan Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2021) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan UMKM Roti Bolu Plemben Luhur yaitu sebanyak 40 orang karyawan.

Sampel menurut (Sugiyono, 2021) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sampel jenuh, yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Karena populasi yang relatif kecil, dengan karyawan tetap UMKM Roti Bolu Plemben Luhur yaitu sebanyak 40 orang karyawan.

Analisis Data

Instrumen yang telah disusun kemudian akan di uji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya kepada sampel uji untuk memastikan layak atau tidaknya suatu instrumen. Setelah instrumen yang di uji layak tahap selanjutnya merupakan proses pengambilan data dengan teknik pengambilan data yang sudah ditentukan. Data yang telah diambil dan dikumpulkan kemudian di uji dan dianalisis dari segi uji korelasi dan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS23.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Kelompok Kecil

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keputusan
X1p1	0,702	0,312	Valid
X1p2	0,702	0,312	Valid
X1p3	0,702	0,312	Valid
X1p4	0,702	0,312	Valid
X1p5	0,702	0,312	Valid
X1p7	0,503	0,312	Valid
X1p8	0,503	0,312	Valid

X1p9	0,503	0,312	Valid
X1p10	0,702	0,312	Valid
X1p11	0,702	0,312	Valid
X2p1	0.952	0,312	Valid
X2p3	0.952	0,312	Valid
X2p7	0.952	0,312	Valid
X2p8	0.952	0,312	Valid
X2p9	0.952	0,312	Valid
X2p10	0.786	0,312	Valid
X2p11	0.952	0,312	Valid
X2p14	0.484	0,312	Valid
X2p15	0.484	0,312	Valid
X2p21	0.952	0,312	Valid
X3P1	0,883	0,312	Valid
X3P2	0,855	0,312	Valid
X3P3	0,348	0,312	Valid
X3P4	0,883	0,312	Valid
X3P5	0,883	0,312	Valid
X3P7	0,475	0,312	Valid
X3P8	0,475	0,312	Valid
X3P9	0,525	0,312	Valid
X3P10	0,603	0,312	Valid
X3P11	0,603	0,312	Valid
YP1	0,854	0,312	Valid
YP2	0,854	0,312	Valid
YP3	0,839	0,312	Valid
YP4	0,707	0,312	Valid
YP5	0,707	0,312	Valid
YP6	0,742	0,312	Valid
YP7	0,858	0,312	Valid
YP8	0,853	0,312	Valid
YP9	0,854	0,312	Valid
YP10	0,850	0,312	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Disiplin Kerja (X2), Motivasi Kerja (X3), dan Kinerja Karyawan (Y) dalam instrumen penelitian dikatakan valid karena nilai r_{hitung} semuanya melebihi ambang batas.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kelompok Besar

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keputusan
x1p1	0,847	0,312	VALID
x1p2	0,659	0,312	VALID
x1p3	0,954	0,312	VALID
x1p4	0,954	0,312	VALID
x1p5	0,934	0,312	VALID
x1p6	0,836	0,312	VALID
x1p7	0,872	0,312	VALID
x1p8	0,760	0,312	VALID
x1p9	0,773	0,312	VALID
x1p10	0,813	0,312	VALID
X2p1	0,988	0,312	VALID
X2p2	0,843	0,312	VALID
X2p3	0,988	0,312	VALID
X2p4	0,866	0,312	VALID
X2p5	0,988	0,312	VALID
X2p6	0,843	0,312	VALID
X2p7	0,988	0,312	VALID
X2p8	0,988	0,312	VALID
X2p9	0,988	0,312	VALID
X2p10	0,702	0,312	VALID
X3p1	0,787	0,312	VALID
X3p2	0,900	0,312	VALID
X3p3	0,934	0,312	VALID
X3p4	0,934	0,312	VALID
X3p5	0,903	0,312	VALID
X3p6	0,789	0,312	VALID
X3p7	0,760	0,312	VALID
X3p8	0,660	0,312	VALID
X3p9	0,635	0,312	VALID
X3p10	0,772	0,312	VALID
Yp1	0,843	0,312	VALID
Yp2	0,932	0,312	VALID
Yp3	0,730	0,312	VALID

Yp4	0,826	0,312	VALID
Yp5	0,986	0,312	VALID
Yp6	0,946	0,312	VALID
Yp7	0,986	0,312	VALID
Yp8	0,986	0,312	VALID
Yp9	0,986	0,312	VALID
Yp10	0,730	0,312	VALID

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Disiplin Kerja (X2), Motivasi Kerja (X3), dan Kinerja Karyawan (Y) dalam instrumen penelitian dikatakan valid karena bisa dinyatakan valid karena nilai r hitung > r tabel sebesar 0,312

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,954	Reliabel
Disiplin Kerja (X2)	0,980	Reliabel
Motivasi Kerja (X3)	0,941	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Dari hasil data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Disiplin Kerja (X2), dan Motivasi Kerja (X3) menunjukkan nilai cronbach's alpha > 0,60 dengan demikian hasil uji reliabilitas dengan cronbach's alpha pada kuesioner variabel harga dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.17149791
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.117
	Negative	-.067
Test Statistic		.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.181 ^c

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa nilai signifikansi 0,181 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Tabel 5 Hasil Uji Linearitas

Variabel	Linearity	Deviation from linearity	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0.000	0.241	Linear
Disiplin Kerja (X2)	0.000	0.141	Linear
Motivasi Kerja (X3)	0.000	0.472	Linear

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai *Linearity Sig* $0.000 < 0.05$ dan nilai *Deviation from linearity Sig* > 0.05 yang berarti variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Disiplin Kerja (X2), dan Motivasi Kerja (X3) memiliki hubungan secara linear dan signifikan secara garis lurus terhadap variabel Kinerja Karyawan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0.222	4.507	Tidak terdapat multikolinearitas
Disiplin Kerja (X2)	0.222	4.501	Tidak terdapat multikolinearitas
Motivasi Kerja (X3)	0.253	3.960	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Pada tabel di atas diketahui bahwa Nilai Tolerance untuk variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Disiplin Kerja (X2), dan Motivasi Kerja (X3) lebih besar dari ambang batas 0,1, yang artinya tidak ada indikasi multikolinearitas. Nilai VIF untuk Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Disiplin Kerja (X2), dan Motivasi Kerja (X3) yang berada di bawah ambang batas umum 10, yang artinya tidak ada masalah multikolinearitas. Sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari asumsi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan gambar grafik *scatterplot* di atas apabila titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 serta tidak menyempit pada satu lokasi atau membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas. Dengan demikian uji

heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* pada penelitian ini dinyatakan tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,777	2,261		0,786	,437
	Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	,512	,103	,463	4,956	,001
	Disiplin Kerja (X2)	,393	,091	,404	4,331	,001
	Motivasi Kerja (X3)	1,090	,097	,984	11,250	,001

a. Dependen Variabel : Kinerja Karyawan

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel hasil pengujian regresi linear berganda yang disajikan di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 1.777 + 0.512X1 + 0.393X2 + 1.090X3$. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Konstanta (1.777)
Jika nilai $X1$, $X2$, dan $X3 = 0$, kinerja karyawan diprediksi bernilai 1.777. Namun, nilai signifikansi ($0.437 > 0.05$) menunjukkan konstanta tidak signifikan secara statistik. Implikasinya, model lebih relevan ketika variabel independen di atas nol.
- 2) Koefisien $X1$ (0.512)
Setiap peningkatan 1 unit Kualitas SDM ($X1$), kinerja karyawan (Y) meningkat 0.512 unit, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai $t = 4.956$ dan sig. $0.001 (< 0.05)$ membuktikan pengaruh signifikan dan positif.
- 3) Koefisien $X2$ (0.393)
Setiap peningkatan 1 unit Disiplin Kerja ($X2$), kinerja karyawan (Y) meningkat 0.393 unit (ceteris paribus). Nilai $t = 4.331$ dan sig. $0.001 (< 0.05)$ mengonfirmasi pengaruh signifikan dan positif.
- 4) Koefisien $X3$ (1.090)
Setiap peningkatan 1 unit Motivasi Kerja ($X3$), kinerja karyawan (Y) meningkat 1.090 unit. Nilai $t = 11.250$ (paling tinggi) dan sig. 0.001 menunjukkan ini adalah prediktor paling dominan.

Uji t

Tabel 8 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,777	2,261		,786	,437
	Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	,512	,103	,463	4,956	,001
	Disiplin Kerja (X2)	,393	,091	,404	4,331	,001
	Motivasi Kerja (X3)	1,090	,097	,984	11,250	,001

a. Dependen Variabel : Kinerja Karyawan

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) memiliki nilai t-hitung = 4.956 > t-tabel (2.028) dan nilai signifikansi 0.001 < 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y). Variabel Disiplin Kerja (X2) memiliki nilai t-hitung = 4.331 > t-tabel (2.028) dan nilai signifikansi 0.001 < 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel Disiplin Kerja (X2) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y). Pada variabel Motivasi Kerja (X3) memiliki nilai 11.250 > t-tabel (2.028) dan nilai signifikansi 0.001 < 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel Motivasi Kerja (X3) memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y).

Uji F

Tabel 9 Hasil Uji F

F	sig
4,926	0,006

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai F hitung sebesar 4.926 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R Square
,591

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai R Square sebesar 0,591 menunjukkan bahwa 59,1% variasi dari Kinerja Karyawan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen (Kualitas Sumber Daya Manusia, Disiplin Kerja, Motivasi Kerja). Sisanya, 40,9%, dipengaruhi oleh variabel lainnya.

4.2 PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan UMKM

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi kritis dalam kinerja UMKM, mencakup kompetensi teknis, pengetahuan, dan kemampuan adaptif (Sedarmayanti, 2009). SDM berkualitas mampu mengoptimalkan proses produksi dan inovasi, terutama dalam konteks usaha skala kecil dengan sumber daya terbatas.

Hasil penelitian membuktikan kualitas SDM (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ($\beta = 0.512$; $p < 0.01$). Temuan ini sejalan dengan (Nabawi & Basuki, 2022) pada UMKM Sasirangan Banjarmasin yang menyatakan kompetensi SDM sebagai kunci pengembangan usaha, namun koefisien determinasi penelitian ini lebih tinggi (59.1% vs 22.7% pada (Faizi et al., 2022), mengindikasikan konteks UMKM kuliner lebih sensitif terhadap kompetensi teknis. Fenomena *skill mismatch* terlihat dari rendahnya *standardized beta* (0.463), di mana karyawan memahami tugas dasar tetapi kurang inovatif, sesuai observasi (Nursyifa et al., 2023) tentang minimnya pelatihan teknis pada UMKM makanan. Paradox muncul saat dibandingkan dengan (Amaliyyah et al., 2021) di PDAM Malang yang melaporkan pengaruh negatif kualitas SDM, menegaskan pentingnya keselarasan kompetensi dengan kompleksitas industri. Pada UMKM Roti Bolu Plemben, lemahnya kemampuan perencanaan kerja (indikator terendah) menjadi *critical gap* yang menghambat optimalisasi kinerja.

Penelitian ini mengonfirmasi pengaruh positif dan signifikan kualitas SDM terhadap kinerja karyawan ($\beta = 0.512$; $p = 0.001$). Temuan selaras dengan studi (Rahayu, 2020) pada Koperasi Unit Desa di Sumatera Utara, di mana peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis meningkatkan produktivitas 23.4%. Namun, penelitian pada UMKM perajin tahu oleh (Muslim, 2023) menunjukkan hasil berbeda: kualitas SDM tidak signifikan secara statistik. Disparitas ini dapat dijelaskan oleh karakteristik spesifik UMKM Roti Bolu Plemben, di mana 95% karyawan perempuan dengan peran ganda (produksi dan pemasaran) memerlukan pendekatan pelatihan yang kontekstual.

Pengaruh Disiplin Kerja Berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan UMKM

Disiplin kerja merefleksikan konsistensi dalam mematuhi aturan, ketepatan waktu, dan tanggung jawab operasional (Hasibuan, 2019). Dalam konteks UMKM, kedisiplinan berperan sebagai *social capital* yang mengurangi biaya pengawasan dan meningkatkan keandalan output.

Disiplin kerja (X_2) terbukti berpengaruh positif ($\beta = 0.393$; $p < 0.01$), mengkonfirmasi temuan (Puspita & Widodo, 2020) pada PT. Persada Arkana dengan kontribusi 57.8%. Namun, rendahnya persepsi "keteladanan pimpinan" (hanya 32.5% *Sangat Puas*) menjelaskan mengapa koefisiennya lebih rendah daripada motivasi. Hal ini konsisten dengan studi (Tambuwun et al., 2021) di PT. Hasjrat Abadi yang menekankan peran *reward-punishment system* dalam membangun disiplin proaktif. Lemahnya mekanisme *preventive discipline* (seperti tidak adanya SOP tertulis) di UMKM ini mempertegas temuan (Firdaus & Hidayati, 2023) bahwa sanksi korektif tanpa pembinaan berkelanjutan hanya bersifat temporer. Dominasi karyawan junior (70% pengalaman <3 tahun) juga memperparah masalah kedisiplinan, mencerminkan urgensi program induksi terstruktur sebagaimana diusulkan (Silitonga & Faddila, 2023).

Disiplin kerja terbukti berpengaruh signifikan ($\beta = 0.393$; $p = 0.001$), sejalan dengan penelitian pada UMKM Lavanda Brownies Karawang (Fadilah & Sungkono, 2024). Studi tersebut menemukan bahwa penerapan seragam kerja dan SOP meningkatkan citra

perusahaan dan akurasi produksi sebesar 18%. Namun, efektivitas disiplin sangat bergantung pada kepemimpinan pemilik UMKM. Di UMKM Roti Bolu Plemben, tingkat turnover tinggi (70% karyawan berpengalaman <3 tahun) menghambat internalisasi disiplin. Hal ini memperkuat argumen (Wonggor & Rehaded, 2024) bahwa disiplin di UMKM memerlukan pendekatan *bottom-up* melalui *reward system* bukan *punishment*.

Pengaruh Motivasi Kerja Berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan UMKM

Motivasi kerja merupakan *driver* intrinsik dan ekstrinsik yang memengaruhi produktivitas (Wirawan, 2015). Teori hierarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa di UMKM dengan keterbatasan insentif finansial pemenuhan kebutuhan sosial dan pengakuan menjadi kunci.

Motivasi kerja (X_3) *emerged* sebagai prediktor terkuat ($\beta = 0.984$; $p < 0.01$), mendukung riset (Wijaya et al., 2024) pada UMKM Palembang yang menempatkan motivasi sebagai *prime mover* kinerja. Rendahnya kebutuhan penghargaan (hanya 27.5% Sangat Puas pada X3P10) menjadi katalis utama, selaras dengan analisis (Kusuma, 2020) tentang perlunya insentif non-material bagi generasi milenial (55% karyawan berusia 26-35 tahun). Temuan ini memperkuat model (Hustia, 2020) di RSUP Dr. Mohammad Hoesin tentang sinergi motivasi-disiplin ($R^2=0.69$), meskipun dalam konteks UMKM, motivasi intrinsik lebih dominan. Pola unik terlihat saat dibandingkan (Deviana Nanda Widyasari et al., 2023b) pada UMKM bakso Semarang: jika lingkungan kerja menjadi prediktor utama di sana, pada UMKM *family-based* seperti Roti Bolu Plemben, faktor psikologis-internal seperti pengakuan prestasi lebih menentukan.

Motivasi kerja adalah prediktor paling dominan ($\beta = 1.090$; $p = 0.001$), mengonfirmasi temuan pada Konveksi Mybee Kids Karawang (Qadarisha et al., 2025), di mana program insentif non-tunai (misalnya, penghargaan *employee of the month*) meningkatkan kinerja 31%. Di UMKM Roti Bolu Plemben, dominasi karyawan usia 26-35 tahun (55%) kelompok yang sensitif terhadap pengembangan karir memperkuat korelasi ini. Namun, penelitian di UMKM perajin tahu (Muslim, 2023) melaporkan motivasi tidak signifikan, diduga karena rendahnya ekspektasi karir di sektor tradisional.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan UMKM

Model integratif ketiga variabel diusulkan oleh (Sutrisno, 2016), yang menekankan sinergi antara kompetensi (SDM), konsistensi (disiplin), dan dorongan psikologis (motivasi) sebagai penentu kinerja holistik.

Secara simultan, ketiga variabel menjelaskan 59.1% varians kinerja ($R^2=0.591$), lebih tinggi daripada model (Putri Hana Salsafila et al., 2023) yang mengintegrasikan disiplin-motivasi-lingkungan ($R^2=54.6\%$). Konfigurasi "SDM-disiplin-motivasi" membentuk *golden triangle* di mana:

- Motivasi berperan sebagai *primary driver* ($\beta=0.984$),
- Kualitas SDM sebagai *enabler* ($\beta=0.512$),
- Disiplin sebagai *foundation* ($\beta=0.393$).

Temuan ini memvalidasi teori *Resource-Based View* (Barney, 1991) bahwa kapabilitas SDM adalah *core competency* UMKM, sekaligus mendukung model tentang interlocking antara disiplin (*goal commitment*) dan motivasi (*goal setting*). Keunikan model ini terlihat dari kontribusi lebih besarnya faktor psikologis (65.7%) dibanding teknis operasional (34.3%), berbeda dengan riset (Deviana Nanda Widyasari et al., 2023b) pada UMKM bakso yang menempatkan lingkungan kerja sebagai variabel dominan. Implikasinya, pendekatan

peningkatan kinerja UMKM kuliner harus bersifat holistik dengan proporsi investasi: 40% motivasi, 35% SDM, dan 25% disiplin.

Secara simultan, ketiga variabel menjelaskan 59.1% varian kinerja ($R^2 = 0.591$; $F = 4.926$; $p = 0.006$). Temuan ini konsisten dengan studi di UMKM Kota Gorontalo (Nabawi & Basuki, 2022b) di mana kombinasi serupa berkontribusi 51.2% terhadap kinerja. Namun, penelitian pada UMKM perajin tahu (Muslim, 2023) menunjukkan hanya disiplin yang signifikan secara simultan. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas produksi roti di UMKM Roti Bolu Plemben yang memerlukan koordinasi multidimensi (produksi, inovasi rasa, pemasaran digital), sehingga ketiga variabel menjadi krusial.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan UMKM Roti Bolu Plemben Luhur, disimpulkan:

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Setiap peningkatan 1 unit kualitas SDM meningkatkan kinerja sebesar 0.512 unit ($t = 4.956$; $p = 0.001$). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan perencanaan karyawan menjadi fondasi krusial dalam pencapaian kinerja optimal.
- 2) Disiplin Kerja (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Setiap peningkatan 1 unit disiplin kerja meningkatkan kinerja sebesar 0.393 unit ($t = 4.331$; $p = 0.001$). Kedisiplinan dalam mematuhi aturan, ketepatan waktu, dan tanggung jawab berkontribusi langsung pada efisiensi operasional.
- 3) Motivasi Kerja (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan koefisien tertinggi (1.090 unit; $t = 11.250$; $p = 0.001$). Variabel ini merupakan prediktor paling dominan, mengindikasikan bahwa insentif, pengakuan, dan rasa aman secara psikologis menjadi penggerak utama produktivitas.
- 4) Secara simultan, ketiga variabel (X_1, X_2, X_3) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (F hitung $>$ F tabel; $p = 0.000$) dengan kontribusi sebesar 59.1% ($R^2 = 0.591$). Sisanya (40.9%) dipengaruhi faktor lain di luar model, seperti lingkungan kerja, sistem kepemimpinan, atau faktor eksternal.

5.2 Saran

Saran yang diberikan peneliti kepada UMKM Roti Bolu Plemben Luhur adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkatkan pelatihan SDM secara berkala, fokus pada pengembangan keterampilan teknis (misalnya: *food safety*, manajemen produksi) dan *soft skills* (komunikasi, kerja tim).
- 2) Implementasi SOP disiplin kerja yang jelas, disertai sistem pengawasan konsisten dan *reward-punishment* yang transparan (contoh: bonus kehadiran, sanksi progresif untuk pelanggaran).
- 3) Perkuat motivasi intrinsik dan ekstrinsik melalui:
- 4) Paket insentif berbasis kinerja (bonus, tunjangan kesehatan).
- 5) Program pengakuan non-material (*Employee of the Month*, apresiasi publik).
- 6) Fasilitas pendukung (jaminan keselamatan kerja, lingkungan kerja ergonomis).

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. S. (2020). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Umkm Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 8-18. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v1i1.4>
- Amaliyyah, Y. K., Nurhajati, & Khalikussabir. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Kerja, Profesionalisme Kerja dan Komitmen Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kota Malang. *Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 10(13), 82-94.
- Anggraini. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Motivasi Kerja UMKM Frozen Food. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1669-1673. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1088>
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian*.
- Darmawan, D., Mardikaningsih, R., Sinambela, E. A., Arifin, S., Putra, A. R., Hariani, M., Irfan, M., & Hakim, Y. R. Al. (2020). The quality of human resources, job performance and employee loyalty. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2580-2592. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201903>
- Deviana Nanda Widyasari, Sutrisno, & Noni Setyorini. (2023a). Pengaruh Motivasi, Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Umkm Bakso Di Kota Semarang. *Strategi*, 13(2), 62-75. <https://doi.org/10.52333/strategi.v13i2.173>
- Deviana Nanda Widyasari, Sutrisno, & Noni Setyorini. (2023b). Pengaruh Motivasi, Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Umkm Bakso Di Kota Semarang. *Strategi*, 13(2), 62-75. <https://doi.org/10.52333/strategi.v13i2.173>
- Faizi, A., Josiah, T., & Parella, E. (2022). Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Provinsi Lampung. *Dikombis: Jurnal Dinamika Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 1(3), 415-424. <https://doi.org/10.24967/dikombis.v1i3.1823>
- Farida, U., & Hartono, S. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Unmuh Ponorogo Press*, 26.
- Firdaus, R. I., & Hidayati, R. A. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Moya Kasri Wira Jatim. *Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan*, 2(2), 146. <https://doi.org/10.30595/jmbt.v2i2.15448>
- Hasibuan, M. S. . (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Edisi Revisi* (Cetakan 1). Bumi Aksara.
- Hustia, A. (2020). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Instalasi Gizi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 1(2), 16-25. <https://doi.org/10.47747/jbme.v1i2.69>
- Kusuma, Y. W. (2020). Pengaruh Motivasi Kerja dan Insentif terhadap Semangat Kerja Karyawan CV. F.A Management. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(2), 1-16.
- Latifah, E., Agung, S., & Rinda, R. T. (2020). Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Manager: Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(4), 566. <https://doi.org/10.32832/manager.v2i4.3811>
- Muliawan, B. (2021). Peran Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Umkm Bisnis Jasa Di Bulak Kapal Bekasi. *Parameter*, 5(2), 107-116. <https://doi.org/10.37751/parameter.v5i2.153>

- Muna, N., & Isnowati, S. (2022). PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI KERJA, DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT LKM Demak Sejahtera). *Jesya*, 5(2), 1119-1130. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.652>
- Nabawi, N., & Basuki, B. (2022a). Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Modal Usaha Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Usaha Umkm. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 111-120. <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i1.6837>
- Nabawi, N., & Basuki, B. (2022b). KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN MODAL USAHA PENGARUHNYA TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA UMKM. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8. <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i1.6837>
- Ningsih, S., Karyanto, B., Utami, F., MS, M. Z., Sululing, S., & Hatta, I. M. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/348968-manajemen-sumber-daya-manusia-83a6ff96.pdf>
- Nurdin, I., MUSAAD, F., Putri, Y. M., & Airlangga, D. (2023). Efektifitas Penilaian Kinerja Pegawai Sektor Publik di Indonesia. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 495-502. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5324>
- Nurfitriani, M. . (2022). *Manajemen Kinerja Karyawan*.
- Nursyifa, P., Syalasya, T., & Julvina, V. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Kualitas SDM, Disiplin Kerja Terhadap Motivasi Dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen*, 1(2), 48-59.
- Pahira, S. H., & Rinaldy, R. (2023). Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 810-817. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.882>
- Paulina., Natasya. N. B., Fadlillah. R. A., Rahman. R., A. S. I. (2023). *Pengaruh Mental Dan Pada Asosiasi Umkm*.
- Puspita, D., & Widodo, S. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Persada Arkana Buana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Unsurya*, 1(1), 31-41. <https://jom.unsurya.ac.id/index.php/jimen/article/view/18>
- Putri Hana Salsafila, Bintang Narpati, Murti Wijayanti, & Tri Yulaeli. (2023). the Influence of Work Discipline, Work Motivation, and Work Environment on Employee Performance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 1(6), 882-894. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v1i6.112>
- Safrizal, H. B. A. (2023). *Monograf Disiplin Kerja Reward dan Kinerja Karyawan UMKM*. 01, 1-23.
- Silaen, N. R., Syamsuriansyah, S., Chairunnisah, R., Sari, M. R., Mahriani, E., Tanjung, R., Triwardhani, D., Haerany, A., Masyuroh, A., & Satriawan, D. G. (2021). *Kinerja Karyawan*.
- Silitonga, K. M., & Faddila, S. P. (2023). Peran Kedisiplinan Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Pt Harum Maju Mapan Karawang. *Jurnal Economina*, 2(7), 1584-1594. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.653>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sutrisno, E. (2016). *Sumber Daya Manusia* (p. 1). Kencana.
- Tambuwun, J. A., Manoppo, W., & Keles, D. (2021). Pengaruh Kedisiplinan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Hasjrat Abadi Manado. *Productivity*, 2(3), 224-227. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/34581>
- Tuerah, N. G., & Pradhanawati, A. (2018). Disiplin Kerja Pada Umkm Batik Semarang 16.

Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 7(3), 499-512.

Ummah, M. S. (2019). Analisis struktur ko-dispersi indikator terkait kesehatan, pusat rasa kesehatan subjek, dan lansia yang tinggal di rumah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Wijaya, R., Alexander, D., & ... (2024). Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Pada UMKM di Kota Palembang. *Madani: Jurnal ...*, 2(1), 77-83.

https://skpi.ukmc.ac.id/download/file/1706674600_c5510fcfd5b5c9a6684d.pdf

Yolanda, P., Widiani, H. S., & Sari, E. Y. D. (2022). Kinerja Karyawan: Faktor-Faktor yang Memengaruhi. *Jurnal Diversita*, 8(2), 148-157.

<https://doi.org/10.31289/diversita.v8i2.5788>